

A presença do concreto, da madeira e do metal no Restaurante Vertical Fasano¹

Silvia Raquel Chiarelli

Arquiteta e Urbanista graduada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie; mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (PPGAU-UPM) com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e financiamento do Fundo de Pesquisa Mackenzie (Mackpesquisa).

silviraquelchiarelli@yahoo.com.br

¹ Este artigo foi desenvolvido dentro da pesquisa para a dissertação de Mestrado com o título "Telésforo Cristófani: construção e composição", com autoria de Silvia Raquel Chiarelli, e orientação da Prof. Dra. Ruth Verde Zein, desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (PPGAU-UPM), defendida em fevereiro de 2013, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e financiamento do Fundo de Pesquisa Mackenzie (Mackpesquisa).

Resumo

A presença do concreto, da madeira e do metal no edifício Restaurante Vertical Fasano².

O artigo se propõe a estudar o Restaurante Vertical Fasano, projetado e construído pelo arquiteto paulista Telésforo Cristófani (1929-2002), no ano de 1964, no Centro da cidade de São Paulo. Sua intenção é identificar as estratégias projetuais e analisar as relações entre os resultados compositivos e os meios construtivos escolhidos empregados em uma das obras mais significativas projetadas e construídas pelo arquiteto.

Durante o processo de análise, utilizamos como ferramentas conceituais a releitura das teorias do “princípio do revestimento” [*Prinzip der Bekleidung*] e da “transformação de material” [*Stoffwechseltheorie*] do arquiteto e teórico alemão do século XIX Gottfried Semper (1803-1879) presente nas suas obras mais importantes, *Die Vier Elemente der Baukunst* (1851) e *Der Stil* (1860); e os estudos de Kenneth Frampton sobre os conceitos de estereotômico/tectônico e do livro “El Muro”, de Jesús Maria Aparício Guisado. Esses conceitos são aplicados na análise do edifício, não só nas suas propriedades materiais e construtivas, mas também quanto às suas ideias, intenções e visões arquitetônicas.

Com o projeto, Cristófani recebeu a medalha de prata no prêmio para a categoria “edifício para fins comerciais” na VIII Bienal Internacional de São Paulo, no ano de 1965. No mesmo ano, o projeto fora destaque na revista Acrópole nº 321/setembro.

O desafio de tornar o espaço habitável e ajustar o complexo programa que envolvia vários usos dentro dele (confeitaria, espera, bar, casa de chá e restaurante) e respectivas áreas técnicas e de apoio, fez com que Cristófani adotasse a mesma solução dos edifícios vizinhos de ocupação total do lote. O edifício projetado pelo arquiteto ocupava toda a área do lote em forma de paralelogramo ligeiramente irregular, ajustado entre os *muros medianeiros*.

A presença do concreto armado aparente é abundante na construção, e durante o processo de análise é lida, simbolicamente, como uma construção em pedra, de caráter estereotômico. A textura rústica do concreto armado aparente e o emprego das duas escadas metálicas e dos *brises* pré-moldados foram justificados pelo arquiteto no memorial do projeto e apresentados no artigo. A justificativa do arquiteto complementa a leitura do possível processo projetual com ambivalências, entre a construção e a composição.

A intenção de sobrepor os painéis em madeira desenhados por Cristófani nas paredes de concreto armado aparente revelam ambivalências que, juntamente com o mobiliário em madeira também desenhado por ele, conformam um único ambiente criado pelo arquiteto.

As suposições apresentadas no artigo abrem espaço para outras, de forma que a leitura do emprego desses materiais (o concreto armado e aparente, e a madeira) nos permite afirmar que a complexa combinação entre as técnicas e os elementos escolhidos e utilizados por Cristófani, com diferentes texturas em um mesmo plano e/ou em planos diferentes, independente da sua razão verdadeira, enriquecem sua obra do ponto de vista das inúmeras possíveis leituras que podemos fazer dela.

Palavras-chave: Arquitetura Paulista. Restaurante Vertical Fasano. Telésforo Cristófani.

² Este artigo foi desenvolvido dentro da pesquisa para a dissertação de Mestrado com o título “Telésforo Cristófani: construção e composição”, com autoria de Sílvia Raquel Chiarelli, e orientação da Prof. Dra. Ruth Verde Zein, desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (PPGAU-UPM), defendida em fevereiro de 2013, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e financiamento do Fundo de Pesquisa Mackenzie (Mackpesquisa).

Abstract

The presence of concrete, wood and metal at building Restaurante Vertical Fasano³.

The article proposes to study the Vertical Restaurant Fasano, designed and built by architect Telésforo Cristófani (1929-2002), in 1964, the City Center of São Paulo. His intention is to identify and analyze the strategies projective relations between compositional results and the means employed in a constructive chosen the most significant works designed and built by the architect.

During the analysis, we used as conceptual tools to reread the theories of "origin of revestment" the of "transformation of material" [*Stoffwechseltheorie*] german architect and theorist Gottfried Semper nineteenth century (1803-1879) present in their most important works, *Die Vier Elemente der Baukunst* (1851) and *Der Stil* (1860), and studies of Kenneth Frampton on the concepts of estereotomic/tectonic and the book "El Muro", of Jesús Maria Aparicio Guisado. These concepts are applied to the analysis of the building, not only in their material properties and constructive, but also about their ideas, intentions and architectural visions.

With the project, Cristófani received the silver medal award in the category for "commercial building" at the VIII International Biennial of Sao Paulo, in 1965. In the same year, the project was featured in the magazine *Acrópole* nº 321/september. The challenge of making the space habitable and adjust complex program involving various uses within it (confectionery, waiting, bar, tea house and restaurant) and their technical areas and support made Cristófani adopt the same solution of neighboring buildings occupancy of the lot. The building designed by architect occupied the entire area of the lot in the form of slightly irregular parallelogram, set between the walls mediators ("*muros medianeiros*").

The apparent presence of reinforced concrete construction is abundant, and during the process of analysis is read symbolically as a building stone, estereotomic character. The rough texture of the concrete and the apparent use of two staircases and metal louvers precast were justified by the architect on the memorial project and presented in the article. The justification of the architect completes the design process as possible reading with ambivalence, between construction and composition.

The intent of overlapping wood panels designed by Cristófani concrete walls apparent ambivalence reveal that along with wooden furniture also designed by him, constitute a unique environment created by the architect.

The assumptions made in the article to other open space, so that the reading of the employment of these materials (reinforced concrete and apparent, and wood) allows us to affirm that complex combination of techniques and elements chosen and used by Cristófani, with different textures in the same plane and / or in different planes, regardless of its true reason, enrich his work from the point of view of the numerous possible readings that can do it.

Key-words: Paulista Architecture. Restaurante Vertical Fasano. Telésforo Cristófani.

³ This paper was developed in the research for the Master's thesis titled "Telésforo Cristófani: construction and composition," authored by Silvia Raquel Chiarelli, and guidance of teacher Dr. Ruth Verde Zein, developed in the Graduate Program in Architecture and Urban Planning, Mackenzie Presbyterian University (PPGAU-UPM), held in February 2013 with a grant from the Foundation for Research Support of the State of São Paulo (FAPESP) and financing Research Fund Mackenzie (Mackpesquisa).

A presença do concreto, da madeira e do metal no edifício Restaurante Vertical Fasano⁴.

O Restaurante Vertical Fasano foi projetado e construído em 1964, em um lote na Rua Dom José de Barros, no Centro da cidade de São Paulo⁵. Com o projeto, Cristófani recebeu a medalha de prata no prêmio para a categoria “edifício para fins comerciais” na VIII Bienal Internacional de São Paulo, no ano de 1965. No mesmo ano, o projeto fora destaque na revista Acrópole nº 321 do mês de setembro.

FIG. 1: Fotografia de época do Edifício Restaurante Vertical Fasano.

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.

⁴ Este artigo foi desenvolvido dentro da pesquisa para a dissertação de Mestrado com o título “Telésforo Cristófani: construção e composição”, com autoria de Sílvia Raquel Chiarelli, e orientação da Prof. Dra. Ruth Verde Zein, desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (PPGAU-UPM), defendida em fevereiro de 2013, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e financiamento do Fundo de Pesquisa Mackenzie (Mackpesquisa).

⁵ Consideraremos, para análise, a versão original do projeto e obra selecionada para estudo neste artigo, não considerando, no processo de análise, quaisquer alterações posteriores realizadas por seus proprietários ou outros profissionais.

O Restaurante Vertical Fasano no centro da cidade de São Paulo foi fechado. Atualmente, o edifício foi acoplado no projeto em obras do SESC 24 de Maio do arquiteto Paulo Mendes da Rocha em parceria com o escritório de arquitetura MMBB.

Por isso, não há fotografias atuais do edifício neste artigo para complementação da análise projetual. Apresentaremos apenas os redesenhos do projeto original, os desenhos originais, e as fotografias de época presentes no Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)” (presente na Universidade Presbiteriana Mackenzie), e as publicadas na Revista Acrópole nº 321, setembro, 1965.

O terreno é um espaço que pode ser considerado como residual ou *poché*⁶ devido a suas dimensões relativamente exíguas, com 6,85 metros de frente e 20,85 metros de profundidade (totalizando uma área de aproximadamente 142,82 m²), e pela situação no lote, limitado em todas as divisas do terreno por construções vizinhas de certa altura.

O desafio de tornar o espaço habitável e ajustar o complexo programa que envolvia vários usos dentro dele (confeitaria, espera, bar, casa de chá e restaurante) e respectivas áreas técnicas e de apoio, fez com que Cristófani adotasse a mesma solução dos edifícios vizinhos de ocupação total do lote, em conformidade com o contexto do quarteirão em que se situa e com os quarteirões vizinhos conforme permitia então a legislação urbanística. O edifício projetado pelo arquiteto ocupava toda a área do lote em forma de paralelogramo ligeiramente irregular, com ângulos internos de 93° e 87°, ajustado entre os *muros medianeiros*⁷.

FIG. 2: Terreno. Sem escala.

Fonte: Desenho S. R. Chiarelli – Junho, 2012.

⁶ *Poché* é uma palavra da língua francesa que no português significa bolso. Em arquitetura, compreendemos como espaço *poché* aquele que está delimitado por muros ou paredes e escondido entre eles.

⁷ *Muro medianeiro* (termo em espanhol) é aquele que separa duas residências ou edifícios contínuos. Fonte: PARICIO, Ignacio. *Vocabulario de arquitectura y construcción*. Barcelona: Bisagra, 1999, 1ª edição (p. 151).

Sem a pretensão de radiografar o pensamento do arquiteto Cristófani, mas sugerindo um possível processo projetual, apresentaremos o Restaurante Vertical Fasano seguindo uma possível ordem de concepção construtiva e compositiva, e evidenciando as ambivalências que há entre as leituras dos seus elementos.

Supostamente, o arquiteto optou pela ocupação máxima do terreno exíguo através da construção de um único volume, com caráter estereotômico⁸. Em seguida, o volume massificado passou por processos de subtração de áreas, liberando espaços para acomodar o programa.

Uma possível interpretação é a de que, no estreito lote limitado por “muros” vizinhos, o novo edifício precisou crescer em altura para que todo o programa coubesse dentro dele. Novos “muros” de concreto foram construídos colados as 3 empenas cegas vizinhas, um quarto “muro” transparente no limite frontal do lote e um teto plano acima, configurando uma caixa alta e vazia com altura máxima permitida pela legislação. Delimitado o espaço interno a ser ocupado, o projeto passaria a ser pensado e solucionado em corte (FIG. 3).

A caixa construída pelo arquiteto paulista, precisaria conter outros elementos que sustentariam seus “muros”. Para isso, foram construídas vigas transversais em concreto armado, espaçadas em uma malha plana de 3,50 metros na horizontal e 5,00 metros na vertical, aproximadamente, e construídas com altura aproximada de 45 centímetros, vencendo o vão de 6,85 metros e ligando um “muro” lateral ao outro paralelo de forma que garantissem o travamento dos mesmos (FIG. 4).

Tal solução estrutural permitiu não haver nenhum pilar intermediário que se constituísse em um obstáculo fixo, dificultando o ajuste do layout requerido pelo programa. A rigidez da solução também permitiu que o “muro” frontal fosse leve e não estrutural, um plano de vidro protegido por brises, conformados por elementos pré-moldados em concreto aparente, que filtram a entrada direta da luz natural e garantem a privacidade dos ambientes internos.

⁸ Para obter a definição dos conceitos de estereotômico e tectônico, ver: FRAMPTON, K. *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Cambridge: MIT, 1995; APARICIO GUIASADO, J.M. *El muro*. Buenos Aires: Libéria Técnica, 2005; e CHIARELLI, Silvia Raquel. *Telésforo Cristófani: construção e composição*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013.

FIG. 3

FIG. 4

Cortes longitudinais esquemáticos. Processo ilustrativo da possível concepção projetual.

Sem escala.

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012.

Sobre as vigas do Restaurante Vertical Fasano, foram construídas quatro lajes em concreto armado com pé direito duplo de, aproximadamente, 5,00 metros de altura de piso a piso, e que não vão de uma extremidade a outra do lote (no sentido longitudinal), podendo ser lidas como mezaninos. Na parte frontal, as lajes estão distantes 3,50 metros do limite do lote, enquanto que na parte posterior, estão distantes 2,10 metros do limite do lote (FIG. 5).

Os dois vazios verticais não alcançados pelas lajes foram parcialmente ocupados pelas circulações verticais atendendo os pavimentos, solucionando de maneira adequada a necessidade de dupla circulação, separando os clientes dos serviços, embora o edifício contasse apenas com um acesso pela fachada frontal, voltada para a Rua Dom José de Barros.

No fundo do lote, uma faixa de 5,00 metros (que inclui a faixa do vazio de 2,10 metros) foi reservada para os sanitários, copas de apoio e circulações verticais de apoio (elevador de serviço, escada e monta-cargas). Enquanto na frente do lote, junto ao alinhamento da calçada, a faixa vazia de 3,50 metros abriga as circulações verticais de acesso restrito dos clientes - de um lado, o elevador, e do outro, ligando o primeiro ao terceiro pavimento, uma escada metálica (FIG. 6).

Entre a faixa frontal de 3,50 metros, reservada para a circulação vertical dos clientes, e os três primeiros pavimentos construídos (conectados pela circulação vertical de acesso restrito dos clientes), há um plano e uma porta de vidro em cada andar, separando-os fisicamente e isolando-os acusticamente, sem deixar de permitir que a iluminação natural filtrada pelos brises alcance o fundo de cada andar.

FIG. 5

FIG. 6

Cortes longitudinais esquemáticos. Processo ilustrativo da possível concepção projetual.

Sem escala.

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012.

O pé direito duplo da faixa de 5,00 metros, no fundo do lote, foi subdividido verticalmente em duas partes iguais com a construção de mezaninos menores, sem avançar o vazio vertical ocupado pela circulação de serviços (FIG. 7). Parte do programa que envolvia os serviços e o apoio foi melhor distribuída entre os mezaninos menores e parte dos maiores (dentro da faixa de 5,00 metros). Nesse trecho, em vez de pavimentos com pé direito duplo opta-se por uma maior compactação dos espaços, adequada ao uso, pois tratam-se de áreas de serviços e apoio. Os mezaninos menores foram vedados com alvenaria e não seriam percebidos pelos clientes que ocupavam as áreas mais amplas dos mezaninos com pé direito duplo (FIG. 8). Assim, o que se via era uma marcante continuidade espacial interna e o vazio vertical de pé direito duplo que “ampliava” a percepção de um espaço relativamente exíguo.

Nota-se a presença e a localização de outro mezanino intermediário, no pavimento térreo, próximo da entrada do edifício, na frente da área que abriga o elevador para os clientes e a projeção da escada metálica com acesso a partir do primeiro pavimento, dividindo o térreo em duas partes iguais (FIG. 7 e 8). Este mezanino aberto contribui para a percepção da continuidade espacial interna, uma vez que torna mais evidente a presença do pé direito duplo no térreo.

Os pavimentos superiores são acessados, primeiramente, por uma escada metálica que dá acesso a este primeiro mezanino, no térreo do edifício.

Através dessa escada que liga o térreo ao mezanino, os clientes e funcionários poderiam acessar os outros pavimentos através de uma segunda escada metálica localizada ao lado do elevador, na faixa frontal do lote.

FIG. 7

FIG.8

Cortes longitudinais esquemáticos. Processo ilustrativo da possível concepção projetual.

Sem escala.

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012.

A textura rústica do concreto armado aparente e o emprego das duas escadas metálicas e dos *brises* pré-moldados foram justificados pelo arquiteto no memorial do projeto como sendo uma “*necessidade de permitir a execução da obra em prazo muito curto, previamente estabelecido, contando com a dificuldade de canteiro e acesso, e sem recorrer à mão de obra especializada*”.⁹ A justificativa do arquiteto complementa a leitura do possível processo projetual apresentado com ambivalências, entre a construção e a composição, escolhidas conscientemente ou não por Cristófani, mas que, sem dúvida, acrescentam valor ao projeto construído por ele e tornam a sua leitura mais complexa.

Uma vez projetada e construída a caixa, os elementos da fachada, os pavimentos, os espaços internos delimitados em cada um deles e os acessos a eles, era o momento de distribuir o restante do programa pelo edifício. No térreo, a confeitaria, e no mezanino, a área de espera. No primeiro pavimento, o bar e a casa de chá, enquanto que no segundo e no terceiro pavimento, o restaurante. E por último, a cozinha no quarto pavimento

⁹ Memorial do projeto do Restaurante Vertical Fasano presente no Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”, localizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

FIG. 9: Escada metálica de acesso ao mezanino, no térreo do edifício. Fotografia de época.
Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.

FIG. 10: Escada metálica localizada na faixa frontal do lote, reservada para a circulação restrita dos clientes. Fotografia de época.
Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.

FIG. 11: Cortes longitudinais esquemáticos. Processo ilustrativo da possível concepção projetual. Sem escala.

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Setembro, 2012.

FIG. 12: Corte longitudinal.

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012.

FIG. 13 e 14: À esquerda: planta térreo. À direita: planta mezanino. Sem escala.
 Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012.

FIG. 15 e 16: À esquerda: planta pavimento tipo (1º, 2º e 3º pavimento). À direita: planta 4º pavimento. Sem escala.

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012.

FIG. 17: Planta pavimento tipo intermediário. Sem escala.
Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012.

Uma aproximação possível de ser feita seria a leitura do mesmo elemento, antes lido como mezanino, e que abriga a área de espera, como uma marquise no interior do edifício. A marquise, com altura baixa conformando um ambiente com pé direito simples no interior do edifício, “introduz” o usuário no espaço interno, primeiro “apertando” e a seguir, “liberando” sua percepção onde o pé direito é duplo. As duas possibilidades de leitura para um mesmo elemento demonstra uma dualidade que enriquece o projeto e torna a sua leitura ainda mais complexa.

A marquise horizontal, localizada no interior do edifício, próximo à entrada, se contrapõe aos *brises* verticais presentes no exterior do edifício, logo acima da única porta de acesso. A posição dos *brises* no sentido vertical e a repetição desses elementos de ordem tectônica¹⁰ acentuam a verticalidade do edifício, enquanto a marquise é uma laje contínua, com pé direito único, capaz de acentuar a horizontalidade. A presença e a leitura dos dois elementos, *brises* e marquise, sugerem um percurso no qual os eixos vertical e horizontal são percebidos alternadamente pelo usuário. Na fachada frontal assimétrica, o eixo vertical é notado pela presença dos *brises* e da empena cega em concreto armado e aparente que veda e sustenta a caixa do elevador. Em seguida, acessando o interior do edifício, a verticalidade é interrompida pela marquise que funciona como um teto baixo e condiciona o olhar para o eixo horizontal, em direção ao fundo do lote. Ao caminhar pelo térreo, na mesma direção do olhar condicionado, a verticalidade retorna com o término da projeção da marquise. E o que é percebido, é a continuidade espacial interna em altura. O possível percurso apresentado sugere a percepção dos eixos: vertical – horizontal – vertical, nesta mesma ordem.

Na fachada frontal assimétrica notamos uma divisão vertical em apenas duas partes: base e corpo. A base abrange o plano vertical de vidro com a única porta de acesso ao edifício localizada no térreo com pé direito duplo e mezanino, lido como marquise. Enquanto o corpo abrange os andares superiores protegidos pelos *brises* verticais.

A fachada é subdividida em oito partes de 2,50 metros de altura cada, na marcação da laje do patamar da escada, “aumentando” visualmente as alturas, como se internamente o edifício tivesse oito pavimentos, ao invés de quatro pés direitos duplos de 5,00 metros de altura de piso a piso cada, um mezanino e um térreo.

¹⁰ Para obter a definição dos conceitos de tectônico e estereotômico, ver: FRAMPTON, K. *Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture*. Cambridge: MIT, 1995; APARICIO GUIASADO, J.M. *El muro*. Buenos Aires: Libéria Técnica, 2005; e CHIARELLI, Silvia Raquel. *Telésforo Cristófani: construção e composição*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013.

FIG. 18: Fotografias da fachada frontal.
 Fonte: Revista Acrópole, nº 321, setembro de 1965.

FIG. 19: Fachada frontal esquemática. *Brises* verticais, colocados na estreita fachada, e empena cega em concreto armado e aparente, que veda a caixa do elevador, compõem a verticalidade da fachada.

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012.

FIG. 20: Corte esquemático. Elementos externos e internos, que compõem o edifício, condicionam o olhar e o caminhar do usuário de maneira que este perceba os seguintes eixos:

vertical, horizontal e vertical – nesta mesma ordem.

Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Junho, 2012.

FIG. 21: Fachada frontal assimétrica. Destaque para as duas divisões: base e corpo.
 Fonte: Desenhos de S. R. Chiarelli – Junho, 2012.

FIG. 22: Fachada frontal. Fotografia de época.

Fonte: Fotografia do Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.

No térreo, notamos que a escada metálica de acesso ao mezanino foi instalada perpendicularmente em relação à fachada frontal do edifício e ao alinhamento do término do mezanino, e não paralela ao “muro” lateral e nem engastada nele. Tal escolha não parece ser justificada apenas pela lógica construtiva, mas também por uma questão de ordem compositiva. A distância entre a escada e o “muro” lateral também não é definida aleatoriamente. O início da lateral da escada, mais próxima do “muro” lateral, está localizado no eixo em que termina a parede que separa o salão da confeitaria das áreas de apoio e serviço localizadas no fundo do lote. Uma aproximação possível é a de que essa decisão projetual foi tomada para organizar internamente os elementos construtivos que conformam o ambiente.

FIG. 23: Planta pavimento térreo. Eixo da localização da escada em relação ao acesso à área de apoio e serviços e ao mezanino.

Fonte: Desenho de S. R. Chiarelli – Junho, 2012.

Supostamente ao finalizar o processo projetual do edifício, Cristófani teve o cuidado de também desenhar o mobiliário e os painéis em madeira das paredes e dos forros do térreo ao terceiro pavimento, entre outros detalhes que compunham o interior do edifício.

A intenção de colocar os painéis decorativos em madeira nas paredes rústicas em concreto armado e aparente não nos parece aleatória. A sobreposição dos dois materiais com técnicas construtivas e elementos distintos revelam ambivalências que conformam um único ambiente criado pelo arquiteto. Uma das ambivalências reveladas é a construção em concreto armado e aparente nas paredes do edifício representando a manufatura e a simplicidade do material com aparência rústica, sobreposta por painéis de madeira, que representam, por sua vez, o artesanato, e em contrapartida, a riqueza das peças com superfície lisa e envernizada. E ainda, ao nível sensorial, o uso de um material frio, como o concreto aparente, juntamente com a madeira, que torna o ambiente mais cálido.

O uso do concreto armado e aparente na sua forma rústica foi justificado pelas exigências técnicas de construção impostas pelo terreno exíguo, como foi mencionado anteriormente. Supomos que a escolha dos painéis de madeira tenha sido tomada posteriormente, como consequência do emprego do concreto armado e aparente, com a intenção de enriquecer visualmente o interior do edifício, tratando-se de um restaurante luxuoso, e a tornar o ambiente cálido e confortável aos usuários.

FIG. 24: Detalhes de marcenaria dos painéis e do mobiliário. Sem escala.
Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.

As paredes em concreto armado e aparente podem ser lidas, simbolicamente, como uma construção “muraria” feita com pedras. Apesar dos dois materiais (concreto armado e pedra) requererem técnicas diferentes de construção (concretagem e estereotomia, respectivamente), seus valores visuais são semelhantes (cor e textura).

Já a combinação das paredes em concreto armado e aparente com os painéis decorativos em madeira formam um conjunto que assemelha-se visualmente a um tecido conformado por cores, formas e texturas diferentes, semelhante ao utilizado como vedação na “cabana caraíba” mencionada por Gottfried Semper¹¹. Neste caso, e com referência às suas teorias do “princípio do revestimento” [*Prinzip der Bekleidung*] e da “transformação de material” [*Stoffwechseltheorie*], a parede “muraria” pode ser lida como um grande tecido, e os painéis em madeira como sendo parte do têxtil.

Parede e painéis trazem a ideia de uma peça contínua construída com detalhes de cores e texturas diferentes. Tal ideia é uma referência a nível simbólico, pois tratam-se de materiais distintos (concreto e madeira), com técnicas construtivas distintas (estereotomia e tectônica), compondo um resultado construído, mesmo que de maneira sobreposta, que faz referência visual a um terceiro elemento (fechamento em tecido).

Tratam-se de possíveis e diferentes leituras de um mesmo elemento: parede, que, ora vista isoladamente com um único material de construção (concreto armado e aparente), ora combinada com outro sobreposto (madeira), tornam a interpretação deste edifício cada vez mais complexa.

A presença de elementos desenhados por Cristófani em madeira e em gesso estende-se aos tetos e aos pisos dos pavimentos, enriquecendo ainda mais o interior do edifício. No teto da laje do térreo há um forro de gesso contínuo que esconde as vigas que sustentam a laje do primeiro pavimento. No térreo, onde o pé direito é duplo, o forro possui relevo em forma tronco-pirâmidal abrigando luminárias, gerando movimento na superfície que mais se parece com o teto de uma caverna formada por estalactites (FIG. 27 e 28).

¹¹ Para mais informações sobre o teórico e arquiteto alemão Gottfried Semper (1803-1879) e suas teorias do “princípio do revestimento” [*Prinzip der Bekleidung*] e da “transformação de material” [*Stoffwechseltheorie*], presentes nas suas obras mais importantes, *Die Vier Elemente der Baukunst* (1851) e *Der Stil* (1860), ver: KRUF, Hanno-Walter. *A History of Architectural Theory from Vitruvius to the Present*. Nova Iorque: Princeton Architectural Press, 2007, p. 310 a 316; e CHIARELLI, Silvia Raquel. *Telésforo Cristófani: construção e composição*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013.

FIG. 25: Corte longitudinal. Destaque para os painéis decorativos em madeira nas paredes do primeiro ao terceiro pavimento. E no térreo, onde o pé direito é duplo, destaque para as formas de tronco pirâmide em gesso embaixo das vigas. Sem escala.

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.

A sensação de movimento também é atribuída ao piso do térreo, onde parecem se formar estalagmites embaixo do forro em forma tronco-pirâmidal (FIG. 27 e 28).

Já os tetos do segundo e do terceiro pavimento, onde estão localizados o bar e o restaurante, respectivamente, têm suas vigas escondidas por placas de madeira laminada que, além de atribuírem a sensação de movimento no teto desses pavimentos, funcionam também como dispositivos acústicos, em conjunto com o plano e a porta de vidro que isolam a faixa frontal reservada para a circulação vertical que conecta um pavimento ao outro.

Tais suposições abrem espaço para outras, de forma que a leitura do emprego desses materiais (o concreto armado e aparente, a madeira e o gesso) nos permite afirmar

que a complexa combinação entre as técnicas e os elementos escolhidos e utilizados por Cristófani, com diferentes texturas em um mesmo plano e/ou em planos diferentes, independente da sua razão verdadeira, enriquecem sua obra do ponto de vista das inúmeras possíveis leituras que podemos fazer dela.

FIG. 26: Perspectiva interna do bar e casa de chá (em direção ao fundo do lote) feita pelo escritório Telésforo Cristófani Arquitetura.

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.

FIG. 27: Perspectiva interna do térreo (em direção ao fundo do lote) feita pelo escritório Telésforo Cristófani Arquitetura. Destaque para o forro e para o piso em forma tronco-piramidal que assemelham-se ao teto e ao chão de uma caverna formada por estalactites e estalagmites, respectivamente.

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.

FIG. 28: Perspectiva interna do térreo (em direção ao fundo do lote) feita pelo escritório Telésforo Cristófani Arquitetura. Destaque para o forro e para o piso em forma tronco-piramidal que assemelham-se ao teto e ao chão de uma caverna formada por estalactites e estalagmites, respectivamente.

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.

FIG 29: Perspectiva interna do restaurante (em direção ao fundo do lote) feita pelo escritório Telésforo Cristófani Arquitetura.

Fonte: Acervo “Arquitetos Paulistas, ideias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)”.

Bibliografia:

Acervo organizado pela pesquisa documental “**Arquitetos Paulistas, idéias e obras: Telésforo Cristófani (1929-2002)**” elaborado pelas pesquisadoras Ana Gabriela Godinho Lima, Cecília Rodrigues dos Santos e Ruth Verde Zein. Financiamento: fundo Mackenzie de Pesquisa (Mackpesquisa), 2006.

AMARAL, Izabel. **Tensions tectoniques du projet d'architecture: études comparatives de concours canadiens et brésiliens (1967-2005)**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade de Montreal, Canadá, 2010.

APARICIO GUIADO, J.M. **El muro**. Buenos Aires: Libéria Técnica, 2005.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira. Discurso: prática e pensamento**. São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 2003.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010, 1ª edição.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008.

CAMPO BAEZA, Alberto. **Aprendiendo a pensar**. Buenos Aires: Nobuko, 2008.

_____. **La idea construída**. Buenos Aires: Libéria Técnica, sd.

_____. **Pensar com lãs mãos**. Buenos Aires: Nobuko, 2009.

CHIARELLI, Silvia Raquel. **Telésforo Cristófani: construção e composição**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2013.

COLGUHOUN, Alan. **Modernidade e tradição clássica. Ensaio sobre arquitetura**. Tradução: Christiane Brito. São Paulo: Editora Cosac & Naify, 2004.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Projeto arquitetônico disciplina em crise, disciplina em renovação**. São Paulo: Projeto Editores Associados, 1986.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade de Paris VIII, Vincennes, Saint Denis, 2002.

- CURTIS, William J. R. **Arquitetura moderna desde 1900**. Tradução: Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Editora Bookman, 2008, 3ª edição.
- DEPLAZES, Andrea. **Construir la arquitectura del material en bruto al edificio. Un manual**. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
- EISENMAN, Peter; HEID, Andrew; LOURIE, Ariane. **Ten canonical buildings 1950-2000**. EUA: Rizzoli, 2008.
- FRAMPTON, K. **Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture**. Cambridge: MIT, 1995.
- GIMENEZ, Luis Espallargas. **Arquitetura paulista da década de 1960: técnica e forma**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
- KRUFT, Hanno-Walter. **A History Architectural Theory from Vitruvius to the Present**. Nova Iorque: Princeton Architectural Press, 2007.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. **O clássico, o poético e o erótico e os outros ensaios**. Cadernos de Arquitetura. Ritter dos Reis – Vol. 4. Porto Alegre: Editora Ritter dos Reis, 2002.
- MANNINO, Edgardo; PARICIO, Ignacio. **J. Ll. Sert: Construcción y Arquitectura**. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000, 2ª edição.
- MOLINER, María. **Diccionario de uso del español**. Madrid: Ed. Gredos, 1992, edição em CD-ROM.
- MONEO, Rafael. **Inquietud teórica y estrategia proyectual em la obra de ocho arquitectos contemporâneos**. Barcelona: Actar, 2004.
- MONTANER, Josep Maria. **Depois do movimento moderno. Arquitetura da segunda metade do século XX**. Barcelona: Gustavo Gili, 2009, 1ª edição.
- PARICIO, Ignacio. **Vocabulario de arquitectura y construcción**. Barcelona: Bisagra, 1999, 1ª edição.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. **Diccionario de la Lengua Española**. Madrid, 1992, 21ª edição.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002, 2ª edição.

ARAUJO, Fanny Schroeder de Freitas. **Teléforo Cristófani (1929-2002), contribuições à arquitetura paulista.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.

SUMMERSON, John. **A linguagem clássica da arquitetura.** São Paulo: Martins Fontes, 1994, 1ª edição.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana.** São Paulo: Pini, 1985.

ZEIN, Ruth Verde. **A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista, 1953 – 1973.** Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, São Paulo e Porto Alegre, 2005.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura brasileira, Escola Paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, São Paulo e Porto Alegre, 2000.

ZEIN, Ruth Verde. **O lugar da crítica.** São Paulo: Uniritter, 2001, 1ª edição.

Artigos:

AMARAL, Izabel. **Reatualizando Gottfried Semper: entre exposições universais, concursos e teoria do projeto.** Artigo publicado no congresso IV Projetar realizado em outubro de 2009.

FUÃO, Fernando Freitas. *Brutalismo.* **A última trincheira do movimento moderno.**

Arquitextos, n. 007.09. São Paulo, Portal Vitruvius. Dezembro, 2000.

Disponível em <www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.007/949>

Acesso em: 02 de fevereiro de 2011.

MAHFUZ, Edson da Cunha. **Ordem, estrutura e perfeição no trópico. Mies van der Rohe e a arquitetura paulistana na segunda metade do século XX.**

Disponível em: <www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq057/arq057_02.asp>

Acesso em: 30 de março de 2012.

ZEIN, Ruth Verde. **Breve introdução à Arquitetura da Escola Paulista Brutalista.** Arquitextos, n. 069.01. São Paulo, Portal Vitruvius. Fevereiro, 2006.

Disponível em <www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.069/375>

Acesso em: 17 de novembro de 2010.

ZEIN, Ruth Verde. **A década ausente. É preciso reconhecer a arquitetura brasileira dos anos 1960-70.** Arquitextos, n. 076.02. São Paulo, Portal Vitruvius. Setembro, 2006.

Disponível em <www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.076/318>

Acesso em: 17 de novembro 2010.

ZEIN, Ruth Verde. **Brutalismo, sobre sua definição (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado)**. Arqtextos, n. 084.00. São Paulo, Portal Vitruvius. Maio, 2007.

Disponível em <www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/07.084/243>

Acesso em: 17 de novembro de 2010.

ZEIN, Ruth Verde; LIMA, Ana Gabriela Godinho; CAMARGO, Mônica Junqueira. **A obra do arquiteto Telésforo Giorgio Cristófani**. In: 1º Seminário DOCOMOMO São Paulo. Anais do I Seminário DOCOMOMO São Paulo, 2004.

Revista:

Revista Acrópole, nº 321, setembro de 1965.